

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
 Volume 2, Nomor 5, May 2025, Halaman 113-123
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2302-6219
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15489286>

Analisis Kesenjangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Audit Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Islam

Nanda Darista¹, Nirwana², Masyhuri³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: nandadarista0@gmail.com¹, nirwana190219@gmail.com²,

masyhuri.akuntansi@gmail.com

Abstrak

Audit kepatuhan syariah merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan Islam menjalankan aktivitasnya sesuai prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan audit kepatuhan syariah dengan menggunakan metode telaah pustaka sistematis terhadap jurnal-jurnal ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam pemahaman fikih muamalah, keterampilan teknis audit, dan penerapan etika Islam oleh auditor. Kesenjangan tersebut sebagian besar disebabkan oleh latar belakang pendidikan auditor yang lebih dominan berasal dari sistem keuangan konvensional, serta kurangnya pelatihan dan sertifikasi yang berbasis syariah. Kondisi ini berdampak pada kualitas audit dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan integrasi kurikulum akuntansi syariah pada jenjang pendidikan tinggi, pengembangan pelatihan profesional yang berkelanjutan, dan penyusunan standar kompetensi nasional bagi auditor syariah. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, diharapkan efektivitas audit serta tata kelola lembaga keuangan Islam dapat diperkuat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Audit kepatuhan syariah, kompetensi auditor syariah, lembaga keuangan islam, Kesenjangan kompetensi, Prinsip Audit Syariah

Abstract

Sharia compliance audit is an important aspect to ensure that Islamic financial institutions carry out their activities in accordance with sharia principles. This study aims to analyze the gap in human resource (HR) competency in implementing sharia compliance audits using a systematic literature review method of related scientific journals. The results of the study indicate a significant gap in the understanding of muamalah fiqh, technical audit skills, and the application of Islamic ethics by auditors. This gap is largely due to the auditor's educational background which is more dominantly derived from the conventional financial system, as well as the lack of sharia-based training and certification. This condition has an impact on audit quality and reduces the level of public trust in Islamic financial institutions. Therefore, this study recommends the integration of sharia accounting curriculum at the higher education level, the development of continuous professional training, and the preparation of national competency standards for sharia auditors. With this increase in competency, it is hoped that the effectiveness of audits and governance of Islamic financial institutions can be strengthened as a whole.

Keywords: Sharia compliance audit, sharia auditor competency, Islamic financial institutions, Competency gap, Sharia Audit Principles

Article Info

Received date: 30 April 2025

Revised date: 15 May 2025

Accepted date: 22 May 2025

PENDAHULUAN

Islam bukan hanya sebuah agama, melainkan panduan menyeluruh dalam kehidupan manusia (*way of life*), sebagaimana tercermin dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang menyatakan bahwa segala yang ada di bumi diciptakan untuk manusia. Dengan demikian, manusia diberikan amanah untuk memanfaatkan potensi bumi, termasuk dalam aktivitas ekonomi yang disebut muamalah.

Dalam pelaksanaannya, transaksi muamalah wajib berpijak pada sumber hukum islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Perkembangan zaman mendorong terjadinya transformasi bentuk muamalah, yang tetap harus mengedepankan nilai-nilai islam. Tujuan utama dari praktik ekonomi islam tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan sosial, distribusi pendapatan yang merata, serta memperkuat hubungan antar individu. (Kurniawati 2018)

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan salah satu ciri utama yang membedakan sistem ekonomi syariah dari ekonomi konvensional, termasuk dalam konteks perbankan. Aspek ini menjadi sangat penting karena hingga saat ini, bank syariah dinilai masih banyak mengadopsi praktik perbankan konvensional, baik dalam hal produk, pengelolaan sumber daya manusia, maupun operasional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Persepsi ini muncul akibat berbagai faktor, baik yang berasal dari masyarakat, pelaku industri perbankan syariah, maupun kebijakan dari regulator. Di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain, sistem perbankan ganda masih diterapkan, di mana baik bank konvensional maupun syariah memiliki kedudukan hukum yang sama dan dioperasikan secara berdampingan. (Mardian 2015)

Lembaga keuangan berbasis syariah memiliki prinsip dasar yang berbeda dalam menjalankan aktivitasnya demi mencapai tujuan perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai syariah harus menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai pijakan utama dalam operasionalnya. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga tujuan yang dicapai oleh perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memberikan manfaat (kemaslahatan) bagi seluruh pihak, baik internal perusahaan maupun masyarakat luas. Kemaslahatan ini menjadi fondasi penting dalam upaya pencapaian tujuan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk senantiasa menjaga kepatuhan dan konsistensi terhadap nilai-nilai syariah. Kepatuhan terhadap syariah mencerminkan penerapan menyeluruh terhadap prinsip-prinsip Islam dalam operasional lembaga, yang tampak dalam integritas, karakter, dan kredibilitas syariah yang dimiliki. Selain itu, kepatuhan syariah juga menjadi elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan dan kesetaraan. Hal ini pada akhirnya mendukung keberlanjutan usaha (sustainability) dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). (Farida and Dewi 2019)

Lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, perlu menerapkan model tata kelola yang solid serta strategi yang tepat guna memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah secara optimal. Kepatuhan terhadap syariah bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders), sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dan investasi yang dilakukan terbebas dari unsur riba dan sejalan dengan nilai-nilai syariah. Salah satu langkah penting dalam memastikan kepatuhan tersebut adalah melalui pelaksanaan audit syariah yang sistematis dan menyeluruh. (Yustriawan and Siregar 2022)

Audit syariah berperan penting dalam memastikan bahwa bank syariah menjalankan tata kelola sesuai prinsip-prinsip syariah, sekaligus membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Namun, dalam praktiknya kerap terjadi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pengguna laporan keuangan, terutama terkait kesenjangan informasi yang tersedia. Oleh karena itu, keberadaan auditor yang independen dan memiliki kompetensi tinggi sangat diperlukan untuk menilai dan memverifikasi laporan keuangan secara objektif. (Yustriawan and Siregar 2022)

Akuntan publik merupakan pihak yang paling tepat untuk menjalankan fungsi audit syariah sebagai auditor independen. Peran mereka penting dalam memberikan jaminan bahwa laporan keuangan bank umum syariah relevan dan andal, serta bebas dari salah saji material, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Namun, belakangan ini sejumlah skandal akuntansi mengungkap kegagalan proses audit, yang berdampak serius. Jenis kecurangan yang paling dominan adalah manipulasi laporan keuangan (fraudulent statements), yang menyebabkan kerugian paling besar dibandingkan bentuk kecurangan lainnya. (Yustriawan and Siregar 2022)

Setiap lembaga keuangan syariah berupaya menampilkan keunggulan layanan untuk menarik perhatian nasabah. Kualitas pelayanan menjadi faktor utama dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Sementara bank konvensional telah berhasil membangun sistem pelayanan yang baik dengan dukungan staf yang ramah dan profesional, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan standar layanan yang memenuhi ekspektasi nasabah sekaligus selaras dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, peran sumber daya manusia sangat krusial dalam mewujudkan mutu pelayanan yang optimal. (Tho'in 2016)

Pelayanan di lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Permasalahan dalam aspek ini dapat menjadi hambatan dalam menciptakan pelayanan yang bermutu. Salah satu isu utama adalah kurangnya tenaga profesional yang memiliki kompetensi

baik di bidang ekonomi maupun syariah. Tho'in (2016) mengutip pernyataan Direktur Otoritas Jasa Keuangan, Dhani Gunawan Idhat, dalam harian *Tempo* pada 21 November 2015, yang menyebutkan bahwa banyak tenaga ahli lebih memilih bergabung dengan bank konvensional. Akibatnya, bank syariah kekurangan SDM yang mampu berinovasi dalam pengembangan produk dan kurang memahami serta menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Padahal, lembaga keuangan syariah dituntut untuk memiliki SDM yang tidak hanya menguasai ilmu ekonomi, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam terhadap nilai dan prinsip syariah. (Tho'in 2016)

Kompetensi berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui hasil kerja yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi aspek kompetensi mana yang perlu ditingkatkan dalam lingkungan internal perusahaan, karena tidak semua posisi jabatan memerlukan tingkat kompetensi yang sama. Kompetensi berfokus pada pencapaian kinerja unggul dari setiap individu. Menurut Berger & Berger, keberhasilan penerapan sistem kompetensi dalam perusahaan ditandai dengan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, tingkat perputaran karyawan yang rendah, tingginya kepuasan kerja, tersedianya kader pengganti yang berkualitas, investasi yang tepat dalam kompensasi dan pengembangan, serta penggunaan kompetensi dalam proses rekrutmen dan evaluasi kinerja. Nilai kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan yang terarah pada kebutuhan kerja nyata dengan penekanan pada tiga aspek utama: pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan kemampuan (ability). (Kurniawati 2018)

Terwujudnya kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat bergantung pada kualitas sumber daya yang dimiliki perusahaan, khususnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam menjalankan fungsi manajerial demi mencapai tujuan organisasi. SDM yang berkualitas diharapkan mampu memberikan kontribusi positif di berbagai aspek perusahaan. Dengan demikian, tingkat kompetensi karyawan akan berpengaruh langsung terhadap kinerjanya. Hal ini juga berlaku bagi auditor internal, di mana semakin tinggi kompetensinya, semakin besar perannya dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang efektif, baik dalam pencapaian target finansial maupun nonfinansial. (Farida and Dewi 2019)

Kemunculan sistem perbankan syariah tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia yang merasa kurang puas terhadap ketidakadilan dalam skema dan praktik perbankan konvensional. Peralihan ini juga didorong oleh aspirasi untuk membentuk tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta mencerminkan karakter keislaman yang lebih kuat. Selain itu, perbankan syariah dianggap sebagai bagian dari upaya reformasi makro ekonomi dan restrukturisasi sistem di negara-negara Muslim untuk melepaskan diri dari dominasi sistem kapitalis. Meskipun demikian, mewujudkan sistem yang sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam merupakan tantangan yang tidak mudah. (Tho'in 2016)

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) merupakan lembaga yang menetapkan standar audit syariah bagi lembaga keuangan syariah. Dalam Standar Audit Lembaga Keuangan Syariah ASIFI No. 01 (AAOIFI, 2001), dijelaskan bahwa tujuan audit terhadap laporan keuangan LKS adalah untuk memberikan dasar bagi auditor dalam menyampaikan opini bahwa laporan keuangan tersebut, dalam seluruh aspek material, telah disusun sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah, standar akuntansi AAOIFI, serta standar akuntansi lain yang relevan dengan praktik di wilayah operasional lembaga tersebut. (Farida and Dewi 2019)

Agar pelaksanaan audit dapat berjalan optimal, diperlukan kerja sama antara manajemen, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya dalam menyediakan informasi yang akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban masing-masing. Di samping itu, auditor juga harus memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. Kompetensi auditor mencakup kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan secara efektif. (Farida and Dewi 2019)

Kompetensi diperoleh melalui proses pendidikan dan pengalaman kerja. Setiap individu dituntut untuk terus mengembangkan diri agar mencapai tingkat kompetensi yang memastikan kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan standar profesional yang tinggi sebagaimana ditetapkan dalam prinsip etika. Auditor harus menguasai kompetensi tidak hanya dalam akuntansi umum, tetapi juga dalam akuntansi syariah serta pemahaman mendalam terhadap konsep syariah yang diterapkan di perusahaan. Fungsi kepatuhan syariah berperan dalam menilai penerapan prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, pengelolaan risiko, serta kode etik kepatuhan di lingkungan perusahaan. Oleh

karena itu, praktik audit syariah harus mencakup kerangka kerja yang jelas, ruang lingkup yang tepat, kualifikasi auditor yang memadai, serta menjaga independensi auditor syariah. (Farida and Dewi 2019)

Di Indonesia, kerangka kerja audit syariah belum memiliki standar khusus yang secara menyeluruh mengatur pelaksanaannya. Saat ini, pelaksanaan audit syariah masih mengacu pada pedoman umum yang diterbitkan melalui surat edaran Bank Indonesia. Akibatnya, audit syariah di Indonesia umumnya masih terbatas pada evaluasi laporan keuangan dan kepatuhan syariah atas produk lembaga keuangan syariah (LKS), tanpa mencakup seluruh aspek yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan syariah. Selain itu, jumlah auditor syariah yang memiliki kualifikasi juga masih minim. Tercatat hanya sekitar 85 auditor yang memiliki sertifikasi pendidikan atau pelatihan di bidang hukum syariah, jumlah yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan nasional. Padahal, kualifikasi auditor syariah sangat krusial sebagai indikator kompetensi profesional mereka. Jika auditor yang bertugas tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka kualitas audit akan menurun dan laporan yang dihasilkan menjadi kurang relevan terhadap kepatuhan syariah LKS. Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir, audit syariah menunjukkan perkembangan positif seiring dengan pertumbuhan pesat LKS di Indonesia. (Mardiyah and Mardiyah 2016)

Audit syariah memiliki perbedaan mendasar dengan audit konvensional, di mana aspek religiusitas menjadi dasar utama dalam pelaksanaannya. Tujuan utama dari audit syariah adalah untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan seluruh aturan ekonomi yang relevan, termasuk hukum dan prinsip Islam yang berlaku. Karena itu, audit syariah memerlukan standar yang berbeda serta kerangka kerja yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. (Nisrina Hasna and Detty Mulyanti 2023)

Perbankan syariah mengalami perkembangan pesat karena dianggap sebagai solusi bagi umat Islam untuk menghindari praktik riba. Masalah utama bagi umat Muslim di Indonesia adalah bunga bank yang diterapkan oleh bank konvensional selama ini, di mana bunga tersebut masuk dalam kategori riba yang dilarang oleh Islam. Agama Islam melarang praktik riba karena dampaknya yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini membuka peluang besar bagi umat Islam untuk berkontribusi dalam mengembangkan perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah besar, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. BSI kini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan termasuk dalam daftar 10 bank terbesar di Indonesia, dengan total aset mencapai Rp 214,6 triliun per Desember 2020. Dalam melaksanakan pelatihan Bank Syariah Indonesia memiliki divisi khusus bagian pelatihan sumber daya manusia, divisi ini bertugas untuk memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia yang ada di Bank Syariah Indonesia Divisi tersebut bernama Bank Syariah Indonesia University (Nisrina Hasna and Detty Mulyanti 2023)

Manajemen sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan sektor syariah, baik saat ini maupun di masa depan. Kinerja sebuah perusahaan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya, karena peran SDM tidak bisa dipisahkan dari setiap aspek perusahaan. Manajemen SDM harus mampu menciptakan komunikasi yang efektif, memberikan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan efisien, serta memberikan umpan balik yang konstruktif berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai. Untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, dibutuhkan SDM yang berkualitas. Pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kompetensi mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja perusahaan. (Nisrina Hasna and Detty Mulyanti 2023)

Pelatihan biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan cakupan yang terbatas. Seringkali, ketika karyawan baru ditempatkan pada posisi tertentu, kemampuan mereka belum sepenuhnya sesuai dengan harapan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan, terutama kepada karyawan baru, untuk menutup kesenjangan antara kemampuan mereka dan tuntutan jabatan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja dalam mencapai tujuan perusahaan. Pelatihan tidak hanya bermanfaat bagi sumber daya manusia, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perusahaan. Dengan pelatihan, diharapkan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku karyawan dapat meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kerja. Peningkatan kemampuan karyawan ini akan berdampak langsung pada produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, pelatihan memiliki dampak signifikan bagi perusahaan, mengingat sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam organisasi. (Nisrina Hasna and Detty Mulyanti 2023)

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas

Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan baik di sektor ekonomi, khususnya perbankan. Tanggung jawab ini sangat besar, mengingat bank syariah beroperasi dengan membawa nama besar "Islam." Pemenuhan atau pelanggaran prinsip syariah di bank syariah akan berdampak langsung pada citra Islam itu sendiri. Jika bank syariah melanggar prinsip syariah, bukan hanya bank tersebut yang akan disalahkan, tetapi juga dapat mencoreng citra Islam di mata masyarakat. (Mardian 2015)

Audit syariah memegang peran penting dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan syariah. Seiring berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia, kebutuhan akan auditor yang memiliki kompetensi khusus semakin mendesak. Namun, masih terdapat kendala berupa kesenjangan kompetensi, terutama karena sebagian besar auditor berasal dari latar belakang pendidikan konvensional dan belum menguasai fikih muamalah secara mendalam. Akibatnya, proses audit seringkali hanya menekankan aspek administratif dan kurang menyentuh substansi syariah secara menyeluruh.

Permasalahan ini penting untuk diteliti karena berimplikasi langsung pada integritas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi auditor sebagai elemen kunci dalam audit kepatuhan syariah. Diharapkan, hasil kajian ini dapat menjadi kontribusi dalam meningkatkan kapasitas dan mutu pelaksanaan audit syariah di Indonesia.

TELAAH LITERATUR

Audit Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang mengoperasikan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Audit kepatuhan syariah adalah proses pemeriksaan yang sistematis untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip syariah, mencakup laporan keuangan, produk, penggunaan teknologi informasi, proses operasional, pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis, dokumentasi dan kontrak, kebijakan serta prosedur, dan aktivitas lainnya yang memerlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. (Azwirman et al. 2020)

Kepatuhan syariah memastikan bahwa kebijakan, aturan, sistem, dan prosedur yang diterapkan oleh perbankan Islam (khususnya) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia, peraturan pemerintah, ketentuan dari Bapepam-LK (OJK), fatwa MUI, serta standar hukum yang ditetapkan oleh lembaga internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (Azwirman et al. 2020)

Konsep Lembaga Keuangan Islam

Lembaga keuangan syariah memiliki prinsip yang berbeda dalam mencapai tujuan perusahaan, di mana perusahaan yang berbasis syariah harus mengutamakan konsep dan prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Konsep dan prinsip tersebut berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan memberikan manfaat yang baik, baik untuk perusahaan maupun masyarakat. (Farida and Dewi 2019)

Maisir sering diartikan sebagai perjudian, yaitu transaksi yang memiliki risiko tinggi dan bergantung pada kondisi yang tidak pasti. Dalam banyak kasus, istilah Maisir dan Qimar merujuk pada hal yang sama. Menurut Muhammad Ayub, Maisir dan Qimar yang dimaksud oleh Azzam Abdul merujuk pada permainan yang didasarkan pada unsur keberuntungan atau untung-untungan. (Prinsip and Maysir 2025)

Gharar merujuk pada unsur penipuan, ketidakjujuran, dan ketidakpastian. Dalam konteks ini, gharar berarti terlibat dalam suatu hal yang berisiko atau membahayakan diri sendiri. Istilah fiqh gharar memiliki tiga penafsiran yang berbeda. Pertama, gharar merujuk pada situasi di mana tidak ada kepastian atau keputusan yang dapat diambil. Kedua, gharar mengacu pada produk dengan spesifikasi yang tidak jelas atau ambigu. Ketiga, gharar mencakup kedua makna tersebut di atas. (Prinsip and Maysir 2025)

Menurut Abu Bakar Jabir Al Jazeiri, riba memiliki banyak karakteristik khusus. Wahaba Zuhairi mengutip pendapat Ibnu Rifa yang menyatakan bahwa riba tidak hanya merampas harta yang dipinjam, tetapi juga meningkatkan nilai transaksi, mencakup emas, perak, dan berbagai jenis makanan. Sedangkan menurut pandangan mazhab Syafi'iyah, yang memandang akad iwadh (pertukaran), riba terjadi meskipun tidak ada kesamaan nilai saat akad atau adanya penundaan dalam

pertukaran. Dalam pandangan ulama Hanabila, riba dipahami sebagai "penambahan sesuatu yang istimewa." Sementara itu, ulama Hanafiyah mendefinisikan riba sebagai "tambahan harta sebagai ganti harta dalam pertukaran.(Prinsip and Maysir 2025)

Tabel 1. Audit syariah

Kriteria	Audit Internal Konvensional	Audit Internal Syariah
Definisi	Audit internal adalah kegiatan jaminan dan konsultasi yang tidak memihak.	Audit syariah adalah penilaian kebutuhan bank islam terhadap syariah dalam semua operasinya.
Tujuan	Untuk meningkatkan operasi perusahaan dan menambah nilai.	Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan bahwa operasi IB dan transaksi sesuai dengan aturan syariah.
Cakupan	Auditor internal konvensional berfokus pada sebuah tata kelola dan manajemen organisasi mengendalikan dan menilai laporan keuangan.	Auditor internal syariah memeriksa kepatuhan semua kegiatan dengan syariah aturan dan peraturan, yang mencakup semua transaksi, produk, kebijakan dan prosedur, perjanjian dan kontrak, dan laporan keuangan.
Keterampilan auditor dan kualifikasi diperlukan	Pengetahuan moral, akademik dan profesional.	Akademik, profesional dan islami pengetahuan.
Pengungkapan dan pelaporan	Keterbukaan informasi terbatas yang menjadi perhatian publik saja dan laporan biasanya menyajikan masalah ekonomi.	Pengungkapan penuh informasi yang perhatian semua pemangku kepentingan mengingat ekonomi dan sosial berdasarkan nilai-nilai etika islam
Orientasi	Selalu berorientasi pada organisasi dan individu	Berorientasi pada publik dan masyarakat.

(Lubis 2023)

Kompetensi SDM di Lembaga Keuangan Islam

Kompetensi merupakan salah satu faktor utama yang digunakan dalam proses rekrutmen dan seleksi, karena dapat membantu memenuhi berbagai tujuan organisasi. Kompetensi berperan untuk menghubungkan dan mengintegrasikan elemen-elemen yang ada dalam organisasi serta mendukung strategi sumber daya yang progresif. Sebagai model seleksi modern, kompetensi dianggap lebih efektif dalam mencari individu-individu berkualitas yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Kompetensi adalah karakteristik dasar yang dimiliki setiap individu untuk mencapai kinerja yang unggul, yang dapat berupa pengetahuan dan keterampilan yang teridentifikasi langsung, serta sifat-sifat yang lebih tersembunyi seperti motif, watak, peran sosial, dan citra diri. Semua aspek kompetensi, baik yang tampak maupun yang tidak, berperan penting dalam mengukur kinerja seseorang. Menurut Lasmaya (2016), kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk meningkatkan prestasi kerja melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan tugas secara efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, kompetensi dapat disimpulkan sebagai karakteristik individu yang, baik tampak maupun tersembunyi, berkontribusi pada peningkatan kinerja pribadi dan organisasi, bukan hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk bekerja sesuai ketentuan yang ada dengan hasil yang superior..(Kurniawati 2018)

Kompetensi Auditor Syariah

Kompetensi merujuk pada keahlian atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan tugas tertentu, dengan keterampilan dan pengetahuan yang diwajibkan dalam bidang pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, kompetensi mencerminkan karakteristik kinerja seorang pekerja di bidangnya. Menurut Rusdiana dan Saptaji (2018), tujuan audit syariah adalah untuk mengevaluasi keseluruhan operasional bank dengan menggunakan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah diterapkan sebagai dasar manajemen dalam menjalankan bank syariah, yang dikenal dengan istilah kepatuhan syariah (sharia compliance).(Musfiroh et al. 2021)

Secara umum, kompetensi dapat dipahami sebagai kemampuan individu dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam suatu organisasi, serta kemampuan organisasi itu sendiri untuk menjalankan fungsinya demi menjaga kelangsungan operasionalnya. Mengingat tuntutan terhadap auditor syariah, terdapat kompetensi khusus yang harus dikuasai oleh auditor internal agar kinerja yang efektif dapat tercapai. (Musfiroh et al. 2021)

Kompetensi auditor memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah (sharia compliance), di mana semakin tinggi kompetensi auditor, semakin baik pula tingkat kepatuhan syariahnya. Oleh karena itu, auditor independen (eksternal) diharuskan memiliki pemahaman yang mendalam tidak hanya dalam bidang akuntansi, tetapi juga dalam prinsip-prinsip syariah, agar dapat dengan tepat memahami dan mengaudit laporan keuangan Lembaga Keuangan Syariah. (Musfiroh et al. 2021)

Kesenjangan Auditor Syariah

Dalam sistem perbankan syariah, auditor syariah memiliki peran penting sebagai pengawal prinsip-prinsip Islam dalam operasional lembaga keuangan. Auditor ini bertugas memastikan bahwa seluruh produk, layanan, serta proses bisnis telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, baik dalam aspek kontraktual maupun implementasinya di lapangan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peran ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena masih terdapat sejumlah kesenjangan yang signifikan. (Antonio 2020)

Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah keterbatasan kompetensi dari auditor syariah itu sendiri. Banyak di antara mereka yang belum memiliki pemahaman yang mendalam terkait fikih muamalah serta konsep-konsep keuangan syariah secara praktis. Hal ini menjadi tantangan serius karena tanpa landasan pengetahuan yang kuat, auditor tidak mampu menilai kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam standar audit yang digunakan. Ketidakhadiran standar yang baku dan seragam membuat proses audit menjadi sangat bergantung pada interpretasi masing-masing auditor dan lembaga, sehingga hasilnya pun sering kali berbeda-beda. (Antonio 2020)

Permasalahan lain yang mengemuka adalah posisi auditor syariah yang sering kali tidak independen secara struktural. Di banyak lembaga keuangan syariah, auditor masih berada dalam lingkup pengawasan manajemen internal yang secara tidak langsung dapat memengaruhi objektivitas dan keberanian mereka dalam menyampaikan temuan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya tindak lanjut dari hasil audit. Temuan dan rekomendasi dari auditor syariah sering kali tidak direspons secara serius oleh pihak manajemen, sehingga tidak terjadi perubahan atau perbaikan yang berarti dalam pelaksanaan operasional lembaga. Dengan begitu Dampak dari berbagai kesenjangan ini cukup signifikan. Tidak hanya memengaruhi kredibilitas dan integritas lembaga keuangan syariah, tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah secara keseluruhan. Ketika lembaga gagal menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip-prinsip syariah, maka tujuan utama dari hadirnya sistem keuangan Islam menjadi kabur dan kehilangan makna. (Antonio 2020)

Prinsip Auditor Syariah

Kesenjangan auditor syariah merujuk pada perbedaan antara kompetensi yang dimiliki oleh auditor dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit kepatuhan syariah secara optimal di lembaga keuangan syariah. Kesenjangan ini seringkali terjadi karena auditor hanya memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan konvensional, tanpa pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah, terutama fikih muamalah. Akibatnya, dalam praktiknya, hasil audit mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan prinsip hukum Islam. (Azwirman et al. 2020)

Audit syariah memiliki tantangan tersendiri karena tidak hanya mencakup penilaian aspek teknis dan administratif, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam tentang norma-norma yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma, qiyas, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. Auditor yang tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang sumber-sumber tersebut cenderung hanya melakukan evaluasi pada sisi administratif tanpa memperhatikan substansi syariahnya. Hal ini dapat menyebabkan potensi pelanggaran syariah tidak terdeteksi karena auditor yang kurang kompeten di bidang tersebut tidak mampu mengidentifikasinya. (Antonio, M. S. (2020)

Prinsip-prinsip etika yang mengatur tanggung jawab profesional auditor mencakup: kebenaran, integritas, kepercayaan, keadilan, kejujuran, independensi, objektivitas, kompetensi profesional, kehati-hatian, kerahasiaan, dan standar teknis. Berdasarkan prinsip audit AAOIFI,

terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh auditor:

1. Auditor diwajibkan untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan profesionalisme, kewaspadaan, serta kesadaran terhadap kondisi yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.
2. Audit harus dilaksanakan sesuai dengan standar ASIFI (Auditing Standards for Islamic Financial Institutions).
3. Auditor di lembaga keuangan syariah harus mematuhi ketentuan profesi akuntan yang ditetapkan oleh The International Federation of Accountants dan AAOIFI, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dan pedoman Islam. (Azwirman et al. 2020)

Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengkaji hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas kompetensi auditor dalam pelaksanaan audit kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Berbagai studi menekankan pentingnya penguasaan prinsip-prinsip syariah, fikih muamalah, serta standar audit yang dirumuskan oleh AAOIFI sebagai faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas audit syariah. Penguasaan tersebut tidak hanya meliputi aspek teknis audit, tetapi juga kemampuan auditor untuk memahami secara mendalam substansi prinsip syariah.

Di samping itu, tinjauan literatur juga mengungkapkan adanya kesenjangan dan perbedaan hasil penelitian yang perlu menjadi perhatian serius. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pelatihan dan pendidikan khusus bagi auditor syariah masih terbatas, sehingga pelaksanaan audit cenderung lebih menitikberatkan pada aspek administratif. Sementara itu, studi lain menunjukkan variasi standar kompetensi dan praktik audit syariah antar lembaga, yang menyebabkan ketidakseragaman dalam kualitas audit di berbagai institusi.

Perbedaan dan kesenjangan tersebut menandakan kebutuhan mendesak akan penelitian lanjutan yang mengintegrasikan aspek pengembangan kompetensi, harmonisasi regulasi, dan standarisasi praktik audit syariah. Oleh karena itu, kajian literatur ini menyoroti peluang untuk perbaikan dan inovasi dalam memperkuat kompetensi auditor syariah guna meningkatkan mutu dan kredibilitas audit di sektor keuangan syariah.

Hasil Tinjauan Literatur mengenai kesenjangan kompetensi SDM dalam audit kepatuhan syariah

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Farida & Dewi (2019)	Kompetensi auditor dan kepatuhan syariah	Penguasaan fikih muamalah dan standar AAOIFI menjadi syarat penting audit syariah	Menunjukkan pentingnya kompetensi syariah auditor untuk hasil audit yang kredibel
2	Musfiroh et al. (2021)	Kompetensi auditor dalam sharia compliance	Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah	Memperkuat urgensi peningkatan kualitas SDM auditor
3	Antonio (2020)	Kesenjangan pelaksanaan audit syariah	Minimnya pemahaman fikih muamalah dan belum seragamnya standar audit	Menyoroti kebutuhan standarisasi dan penguatan pemahaman syariah
4	Nisrina Hasna & Mulyanti (2023)	Pelatihan SDM di Bank Syariah Indonesia	BSI membentuk divisi pelatihan untuk peningkatan kompetensi	Memberi contoh praktik baik dalam pengembangan auditor syariah
5	Tho'in (2016)	SDM syariah dalam perbankan	Banyak tenaga ahli memilih bank konvensional; kekurangan SDM syariah	Mendukung analisis kesenjangan ketersediaan SDM kompeten
6	Azwirman et al. (2020)	Audit kepatuhan syariah dan tantangannya	Auditor perlu pahami sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, ijma, qiyas)	Menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap substansi syariah

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa meskipun isu kompetensi auditor dan pelaksanaan audit syariah telah cukup banyak diteliti, sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada hubungan antara kompetensi dengan tingkat kepatuhan

syariah atau pentingnya pelatihan auditor secara umum. Hanya sedikit penelitian yang secara khusus membahas kesenjangan kompetensi yang nyata terjadi di lapangan, khususnya terkait dengan keterbatasan pemahaman fikih muamalah dan kurangnya pelatihan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara sistematis aspek-aspek kritis dalam kompetensi sumber daya manusia auditor syariah, serta mengidentifikasi celah-celah kompetensi yang dapat memengaruhi efektivitas audit kepatuhan syariah di lembaga keuangan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mendalami dan memahami fenomena kesenjangan kompetensi auditor syariah melalui penelaahan teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu secara sistematis. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber sekunder seperti artikel jurnal, buku ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan tanpa perlu mengumpulkan data primer langsung dari lapangan (Zed, 2023).

Dalam penelitian ini, sumber-sumber literatur digunakan sebagai dasar untuk membangun kerangka teoritis dan analisis, mengidentifikasi kekosongan penelitian (*research gap*), serta menyusun rekomendasi berdasarkan temuan yang telah ada. Metode ini sejalan dengan panduan dari George (2008) yang menyatakan bahwa studi pustaka tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai alat untuk mengevaluasi berbagai argumen ilmiah yang berkembang dalam bidang kajian tertentu. Dengan demikian, metode ini sangat tepat untuk mengkaji topik yang bersifat konseptual dan normatif seperti audit kepatuhan syariah.

PEMBAHASAN

Perkembangan pesat industri keuangan syariah di Indonesia menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya auditor syariah, dalam menjalankan audit kepatuhan syariah secara optimal. Penelitian ini mengkaji kesenjangan kompetensi auditor, faktor penyebab, dan solusi strategis yang diperlukan untuk memperkuat tata kelola audit di lembaga keuangan syariah. Kualitas audit menjadi landasan utama dalam menjaga kredibilitas lembaga, melindungi hak pemegang saham, dan memastikan stabilitas sistem keuangan berbasis syariah.

Kompetensi auditor syariah harus mencakup pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip akuntansi, teknik audit, fikih muamalah, serta regulasi dan standar syariah yang berlaku. Selain keahlian teknis, auditor juga dituntut memiliki kemampuan analitis, integritas tinggi, dan profesionalisme yang kuat. Latar belakang pendidikan formal yang memadai serta pengalaman praktis yang cukup menjadi pondasi utama, diikuti dengan pelatihan berkelanjutan agar auditor mampu mengadaptasi perkembangan regulasi dan praktik terbaru.

Selain berasal dari faktor internal auditor, tantangan dalam pelaksanaan audit kepatuhan syariah juga dipengaruhi oleh aspek kelembagaan dan kebijakan nasional. Di Indonesia, ketiadaan standar kompetensi nasional yang terintegrasi bagi auditor syariah mengakibatkan perbedaan signifikan dalam praktik audit antar lembaga. Hal ini berbeda dengan Malaysia, yang telah memiliki sistem pengawasan syariah yang lebih mapan melalui koordinasi antara Bank Negara Malaysia (BNM) dan Dewan Pengawas Syariah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya regulasi khusus mengenai akreditasi dan pelatihan auditor syariah di tingkat nasional.

Keterbatasan integrasi antara perguruan tinggi dan industri keuangan syariah juga menjadi salah satu penyebab rendahnya ketersediaan tenaga auditor yang siap pakai. Kurikulum pendidikan yang menggabungkan akuntansi dan audit berbasis syariah masih terpisah-pisah dan belum sepenuhnya diterapkan dalam dunia praktik. Padahal, kolaborasi antara teori dan aplikasi sangat krusial untuk menghasilkan lulusan yang siap menjawab kebutuhan lapangan.

Azwirman et al. (2020) juga menekankan pentingnya program pembinaan dan pelatihan yang berkesinambungan bagi auditor syariah guna menyesuaikan diri dengan perkembangan instrumen keuangan syariah yang semakin kompleks. Tanpa peningkatan kapasitas yang memadai, auditor dapat kesulitan dalam mengenali ketidaksesuaian syariah yang tersembunyi dalam inovasi produk keuangan.

Dengan demikian, diperlukan kolaborasi yang erat antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan institusi pendidikan tinggi untuk membentuk ekosistem kompetensi yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan mutu audit, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan daya saing lembaga keuangan syariah di tingkat nasional maupun global.

Hasil kajian ini sejalan dengan penelitian Farida dan Dewi (2019) dan Musfiroh et al. (2021) yang menekankan bahwa penguasaan fikih muamalah dan standar AAOIFI adalah syarat mutlak untuk menghasilkan audit yang kredibel dan sesuai prinsip syariah. Namun, pelatihan dan sertifikasi khusus bagi auditor syariah di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan audit cenderung berfokus pada aspek administratif dan laporan keuangan konvensional, tanpa menggali substansi kepatuhan syariah secara mendalam.

Ketidaksinkronan regulasi serta kurangnya koordinasi efektif antar lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional memperburuk situasi. Inkonsistensi standar kompetensi auditor di berbagai lembaga menyebabkan kualitas audit bervariasi, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, reformasi regulasi dan standarisasi kompetensi auditor syariah secara nasional sangat diperlukan.

Dalam konteks pendidikan, pentingnya integrasi kurikulum akuntansi dan audit dengan prinsip-prinsip syariah tidak bisa diabaikan. Pendidikan tinggi harus menghasilkan lulusan yang tidak hanya kuat di bidang teknis, tetapi juga memiliki pemahaman menyeluruh tentang aspek syariah agar mampu memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah yang terus berkembang. Pendidikan berkelanjutan dan pelatihan profesional juga menjadi kunci untuk memperkaya wawasan dan meningkatkan keterampilan auditor secara konsisten.

Dari segi praktik, kekurangan auditor yang kompeten dalam aspek syariah meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran yang tidak terdeteksi. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif berupa penurunan reputasi lembaga dan bahkan berpotensi mengganggu keberlanjutan operasionalnya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesional yang memadai, serta penerapan dan penegakan standar audit syariah yang ketat menjadi agenda utama bagi pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia.

Selain itu, kesadaran akan pentingnya integritas, independensi, dan kemampuan komunikasi auditor juga harus terus ditingkatkan. Kualitas komunikasi sangat menentukan efektivitas penyampaian temuan audit dan rekomendasi kepada manajemen lembaga keuangan syariah, yang pada akhirnya mendukung perbaikan dan kepatuhan yang lebih baik.

Kesimpulannya, pengembangan kompetensi auditor syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis audit semata, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam membangun sistem keuangan syariah yang kredibel, terpercaya, dan berkelanjutan. Upaya peningkatan ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing industri keuangan syariah Indonesia di tingkat nasional maupun global.

KESIMPULAN

Kompetensi sumber daya manusia memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan audit kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Ketidakteraturan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan audit yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai Islam. Banyak auditor yang berasal dari latar belakang konvensional dan belum mendapatkan pelatihan khusus, sehingga hasil audit sering kali terbatas pada aspek administratif dan tidak menggali substansi syariahnya.

Kesenjangan antara kebutuhan akan auditor syariah yang berkualitas dan jumlah yang tersedia semakin diperburuk oleh keterbatasan program pendidikan dan sertifikasi yang fokus pada akuntansi dan audit syariah. Hal ini berdampak pada kredibilitas laporan audit syariah yang sering kali diragukan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan

syariah. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah auditor, tetapi juga mencakup kualitas, integritas, dan kemampuan mereka dalam mengintegrasikan aspek keuangan dengan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah, diperlukan strategi jangka panjang yang mencakup pengembangan kurikulum pendidikan tinggi berbasis syariah, penyelenggaraan pelatihan profesional berkelanjutan, dan penyusunan standar audit syariah nasional yang lebih terstruktur. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya memenuhi aspek regulasi secara formal, tetapi juga benar-benar beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar operasionalnya.

SARAN

Untuk mengatasi kesenjangan kompetensi auditor syariah, diperlukan penguatan pendidikan dan sertifikasi yang secara khusus mengintegrasikan aspek akuntansi dan audit syariah. Kurikulum yang holistik akan membantu auditor memahami prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh, bukan hanya sisi teknis konvensional.

Selain itu, pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan agar auditor selalu mengikuti perkembangan regulasi dan standar syariah terbaru. Pelatihan ini juga perlu mencakup pengembangan keterampilan komunikasi dan kerja tim sebagai penunjang profesionalisme auditor.

Standar audit syariah yang jelas dan terstruktur perlu disusun agar auditor dapat fokus pada kepatuhan substansial terhadap prinsip syariah, bukan hanya administratif. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi audit dan mencegah kesalahan interpretasi.

Akhirnya, pengawasan rutin terhadap kinerja auditor oleh lembaga keuangan syariah dan Dewan Pengawas Syariah harus dilakukan secara berkala. Evaluasi ini memastikan auditor menjalankan tugas sesuai standar dan mampu menjaga integritas audit syariah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwirman, Rizki Hidayat, Aulia Gani, and Hardilla Harmayani. 2020. *Auditing Syariah*. Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta : Gema Insani Press
- Farida, and Veni Soraya Dewi. 2019. "Auditor Competence and Shariah Compliance To Sharia Audit Practices Kompetensi Auditor Dan Shariah Compliance Terhadap Praktik Audit Syariah." *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 16(1):45–52.
- Kurniawati, Rini. 2018. "Model Pengembangan Kompetensi Sdm Berbasis Islamic Values Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7(2):142–51. doi: 10.23917/jurisprudence.v7i2.4236.
- Lubis, Muhammad Arifin. 2023. "Audit Internal Syariah Dan Faktor Efektivitas Pada Bank Syariah." 9(3):1027–40.
- Mardian, Sepky. 2015. "266272-Tingkat-Kepatuhan-Syariah-Di-Lembaga-Keu-Ea0E63F8." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3(1):57–68.
- Mardiyah, Qonita, and Sepky Mardiyah. 2016. "Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia." *Akuntabilitas* 8(1):44–50. doi: 10.15408/akt.v8i1.2758.
- Musfiroh, Luluk, Dwi Suhartini, Lina Dwi Mayasari, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, and Jawa Timur. 2021. "BAJ (Behavioral Accounting Journal)." 4(1):259–75.
- Nisrina Hasna, and Detty Mulyanti. 2023. "Analisis Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Pada Bank Syariah Indonesia." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 1(2):194–208. doi: 10.59246/muqaddimah.v1i2.233.
- Prinsip, Penerapan, and Larangan Maysir*. 2025. "Abstrak." 3(2):9–19. doi: 10.33477/am.v3i2.9202.
- Tho'in, Muhammad. 2016. "Kompetensi sumber daya manusia berdasarkan bank syariah (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2(03):158–71. doi: 10.29040/jiei.v2i03.49.
- Yustriawan, N. A., and D. Siregar. 2022. "Kualitas Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(02):1247–56.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2023.
- Mary W. George, *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*, Princeton: Princeton University Press, 2008.